

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

MODERN TRENDS IN IMPROVING ENTERPRISE MANAGEMENT

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

магистрант,

Сургутский государственный университет.

АНТОНОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

KUZNETSOVA JULIA OLEGOVNA,

master's student,

Surgut State University.

ANTONOVA NADEZHDA LEONIDOVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска решений, направленных на совершенствование управления предприятием. Цель статьи – определение основных тенденций совершенствования управления предприятием. Дана характеристика современного управления предприятиями, определены основные тенденции совершенствования управления предприятием, представлено описание технологий, позволяющих повысить эффективность управленческой деятельности. В заключении установлено, что совершенствование управления предприятием должно быть нацелено на использование современных разработок, технологий и антикризисного подхода в обеспечении конкурентоспособности организации.

The relevance of the study is due to the need to find solutions aimed at improving enterprise management. The purpose of the article is to identify the main trends in improving enterprise management. The characteristics of modern enterprise management are given, the main trends in improving enterprise management are identified, and a description of technologies that allow improving the efficiency of management activities is presented. In conclusion, it is established that the improvement of enterprise management should be aimed at using modern developments, technologies and anti-crisis approach in ensuring the competitiveness of the organization.

Ключевые слова: *управление предприятием; совершенствование управления; тенденции менеджмента; эффективность управления; технологии управления; антикризисное управление.*

Keywords: *enterprise management; management improvement; management trends; management efficiency; management technologies; crisis management.*

Текущая экономическая ситуация, которая сложилась в России в 2023 г., актуальная, поскольку впервые страна столкнулась с такими масштабными международными санкциями. Как результат, национальная экономика переживает период трансформации, вследствие чего, ряд макроэкономических показателей демонстрируют ухудшение во

многих отраслях народного хозяйства и в секторе общественных финансов. Из-за этого актуальным является разработка новых рекомендаций в управлении предприятиями, направленных на обеспечение их экономической безопасности и повышения конкурентоспособности бизнеса.

В современной практике совершенствования управления предприятием актуальным является применение антикризисного подхода. Антикризисный менеджмент – это [1]:

– управление в условиях наступившего кризиса, направленное на разработку мероприятий по выходу предприятия из кризисной ситуации с целью стабилизации финансовой деятельности;

– управленческий процесс, направленный на предотвращение кризисного состояния на предприятии;

– комплекс управленческих мероприятий и инструмент, включающий в себя антикризисные превентивные и реактивные действия.

В современных условиях антикризисный менеджмент направлен не только на предотвращение развития кризисов и кризисных ситуаций и банкротства организации, а также, на адаптацию систем управления к изменениям во внешней среде предприятия, что будет способствовать устойчивому развитию [2].

В виду антикризисного подхода к управлению предприятиями современной экономики России, актуальными являются следующие тенденции и инструменты менеджмента, как:

1. Оптимизация финансовых расходов и снижение себестоимости производства.

Для этого можно использовать технологию бережливого производства, которая позволяет сократить расходы на производство, снизить брак продукции, улучшить качество и оптимизировать производственные процессы в использовании материалов и ресурсов.

2. Устранение угроз кадровой политики, которые приводят к высокой текучести кадров.

Из-за текучести кадров происходит нестабильность персонала, что увеличивает затраты предприятия на поиск, отбор и привлечение новых сотрудников. Сам адаптационный период требует времени, в котором новые работники не способны качественно решать свои оперативные задачи и выполнять поставленные обязанности.

3. Создание возможности восстановления актуального состояния предприятия при нарушении экономической безопасности.

Наиболее сложное мероприятие антикризисной политики, которое предполагает возможность возвращения состояния организации к прежнему, где не требуется применение организационных изменений.

4. Информационное обеспечение поддержки управленческой деятельности менеджмента организации.

В качестве совершенствования системы управления предприятием необходимо использовать современные технологии информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений руководителями. Для этого можно использовать цифровизацию бухгалтерского учета, который позволяет в постоянном режиме обеспечивать управленческий аппарат организации необходимой информацией о финансовом состоянии бизнеса.

5. Применение защитных действий от вмешательства сторонних лиц в финансовую деятельность предприятия.

К данным мероприятиям антикризисной политики организации можно отнести систему защиты от конкурентной разведки, а также совершенствование информационной безопасности. Все актуальнее становятся и угрозы от киберпреступников.

6. Повышение экономической эффективности управления вопросами дебиторской задолженности организации.

К данным мероприятиям антикризисной политики относятся организация механизма отбора дебиторов, контроль за исполнением обязанностей дебиторами, контроль за расчетами по инкассации, мероприятия повышения эффективности управления дебиторской задолженностью и контроль над соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.

Однако ключевым направлением является внедрение цифровых технологий и информационных систем, позволяющих проводить цифровую трансформацию предприятия. Современный этап развития предпринимательской деятельности динамический и быстроизменяющийся, что связано с распространением цифровых технологий в мировой и российской экономике. Они приводят к созданию модели цифровой экономики, где функционирование предприятий требует внедрения цифровых технологий в целях совершенствования бизнеса.

Тем самым происходит процесс цифровой трансформации предприятий, которые способствует повышению конкурентоустойчивости субъектов в борьбе с конкурирующими организациями. Можно определить следующие характеристики цифровой трансформации предприятий, которые актуальны при совершенствовании управления [3]:

1) цифровые технологии способствуют автоматизации производства, бизнес-процессов и управления, а с каждым внедрением новой инновации процесс только совершенствуется;

2) цифровизация бизнеса напрямую связана с результатами экономической деятельности организаций сектора информационно-коммуникационных технологий;

3) цифровизация актуальна для разных сфер экономической деятельности, начиная с сектора услуг и заканчивая крупными сырьевыми корпорациями.

Среди ключевых технологий, применимых в современной практике цифровой трансформации инструментов управления предприятия, можно отметить:

1. Технология блокчейн. Данная информационная технология все чаще стала использоваться в качестве инструмента, обеспечивающего прозрачность операций, снижение рисков, при переходе на использование других информационных технологий. Ее преимуществами выступают повышение эффективности информационного обеспечения управления бизнесом, защита от внешнего вмешательства в изменение бизнес-процессов, своевременное информирование об изменениях.

2. Искусственный интеллект. Данная технология активно применяется, поскольку ее перспективы использования формируют безграничные преимущества, повышающие экономическую эффективность управления. Благодаря технологиям искусственного интеллекта автоматизируются все бизнес-процессы, увеличивается эффективность информационно-аналитического обеспечения управления и повышается качество анализа. Такое инновационное решение – верный подход к стимулированию развития бизнеса, повышения его конкурентоспособности и экономического потенциала.

3. Big Data. Эти технологии способны обрабатывать огромные базы данных коммерческой организации, при этом, имеющих разную закономерность. Целью обработки является анализ закономерностей, которые человек не способен заметить. Данные технологии позволяют структурировать большой объем различной информации и финансовых данных, при этом, тех, которые между собою различаются по основной характеристике. Далее эти все данные и информация анализируются для определения конкретных тенденций и причинно-следственных связей. Результаты исследования позволяют получить ответы на многие вопросы, связанные со стратегическим управлением бизнеса.

4. Облачные технологии. Это новый сервис, который подразумевает удаленное использование средств обработки и хранения данных. Главным преимуществом облачных технологий для коммерческих организаций в обеспечении их стратегического управления является то, что они позволяют сэкономить на процессе сбора и анализа данных. Управление бизнес-процессами может проводиться при помощи любого компьютера, не обязательно для этого использовать тяжелые мощности дата-центра.

Наиболее перспективной технологией в совершенствовании системы управления является всё же искусственный интеллект, возможности которого позволяют анализировать большие массивы данных, определяя закономерности в проведении бизнес-процессов предприятия. Практическая роль и актуальность внедрения технологий искусственного интеллекта увеличивается [4]. Например, актуальность технологии искусственного интеллекта подтверждает рынок IT-продуктов, применяемых российскими компаниями (см. рис. 1).

Рис.1. Динамика объема рынка продуктов технологии искусственного интеллекта в России, в млрд руб. [5].

Таким образом, совершенствование управления предприятием в целях повышения конкурентоспособности организации, с учетом современных реалий экономической нестабильности внешней бизнес-среды, требует принятия различных мероприятий, связанных с обеспечением экономической безопасности, финансовой устойчивости и инновационно-технологической ориентации.

Также при укреплении конкурентоспособности предприятия необходимо использовать стратегические мероприятия в направлении предупреждения финансовых рисков и угроз, совершенствования управления дебиторской и кредиторской задолженностью, устранения угроз, связанных с производством и кадрами, которые негативно влияют на ключевые финансовые показатели. Тем самым, мы можем сказать о том, что многие инструменты и решения о повышении конкурентоспособности организации связаны с методами антикризисного управления. Кроме того, стоит отметить, что цифровая трансформация – это новый вектор устойчивого и конкурентного развития предприятий. Благодаря применению цифровых технологий в управлении бизнес-процессами и продуктами, совершенствуется экономическая деятельность, создаются посылы для масштабирования самого бизнеса. Именно поэтому в нынешнее время столь большое количество предприятий мировой и российской экономики стремятся к реализации проектов, направленных на цифровизацию, а также на изменение бизнес-модели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ибрагимова З.А., Ахмиева Г.Р. Антикризисное управление предприятием: сущность и содержание // Молодежь, наука, инновации. 2020. С. 98-101.
2. Краснова В.В., Дубицкая А.В. Сущность антикризисного управления на предприятии // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. 2019. С. 44-47.

3. Зайченко И.М., Горшечникова П.Д., Лёвина А.И., Дубгорн А.С. Цифровая трансформация бизнеса: подходы и определение // Экономика и экологический менеджмент. 2020. №2. С. 205-212.
4. Рыжкова Е.А., Рыжкова Е.К. Искусственный интеллект как элемент цифрового отношения // Юридические исследования. 2022. № 8. С. 1-11.
5. Никулин Л.Ф., Великороссов В.В., Филин С.А., Ланчаков А.Б. Искусственный интеллект и трансформация менеджмента // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2020. Т. 16. № 4 (385). С. 600-612.

© Кузнецова Ю.О., Антонова Н.Л., 2023.